

INOVAÇÃO E VANTAGEM COMPETITIVA NAS ORGANIZAÇÕES

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 08/07/2024](#)

INNOVATION AND COMPETITIVE ADVANTAGE ORGANIZATIONS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12685021

Adriano Queiroz Silva¹

RESUMO

O presente paper tem como tema a necessidade de inovação dentro das organizações para vantagem competitiva e perenidade do negócio. Ressalta-se que essa temática tem grande relevância nos estudos acadêmicos, uma vez que a inovação resulta na criação de novos produtos, serviços, tecnologias, estruturas organizacionais e modelos de negócios, beneficiando a sociedade como um todo. O objetivo deste estudo é apresentar conceitos relacionados à inovação e discorrer sobre vantagem competitiva e modelo de negócios, além de responder às seguintes questões: Em que vertentes a inovação pode acontecer para que a empresa estabeleça uma vantagem competitiva em relação à sua concorrência? Como uma Organização pode instalar uma mentalidade de inovação? Através de quais recursos e práticas podemos criar essa cultura? Para tanto, quanto à metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Portanto, a inovação exerce um papel fundamental na vantagem competitiva na continuidade das organizações, podendo ser

estimulada por meio de estratégias e práticas específicas em diversas áreas.

Palavras-chave: Inovação. Vantagem Competitiva. Modelo de Negócios.

ABSTRACT

This paper's theme is the need for innovation within organizations for competitive advantage and business continuity. It is noteworthy that this theme has great relevance in academic studies, since innovation results in the creation of new products, services, technologies, organizational structures and business models, benefiting society as a whole. The objective of this study is to present concepts related to innovation and discuss competitive advantage and business model, in addition to answering the following questions: In what areas can innovation occur so that the company can establish a competitive advantage in relation to its competition? How can the organization install an innovation mindset? Through What Resources and practices can we create this culture? To this end, regarding methodology, bibliographical research was used. Therefore, innovation plays a fundamental role in competitive advantage and continuity of organizations, and can be stimulated through specific strategies and practices in different areas.

Keywords: Innovation. Competitive Advantage. Business Model.

1 Introdução

Este paper tem como tema a necessidade de inovação dentro das organizações para vantagem competitiva e perenidade do negócio. O cenário empresarial contemporâneo é caracterizado por mudanças constantes e concorrência acirrada. Nesse contexto, a inovação surge como um fator essencial para que as organizações se destaquem, garantam uma vantagem competitiva e assegurem a continuidade dos seus negócios. Justifica-se a relevância dessa temática, pois a inovação faz com que se produza novos produtos e serviços, processos, tecnologias,

estrutura organizacionais e modelos de negócios. Para alcançar a inovação, as empresas devem desenvolver um modelo de negócios eficaz por meio do planejamento estratégico.

O objetivo deste trabalho é explorar conceitos sobre inovação e discorrer sobre vantagem competitiva e modelo de negócios, além de abordar as seguintes questões: Em Vertentes a inovação pode acontecer para que a empresa estabeleça uma vantagem competitiva em relação à sua concorrência? Como a organização pode instalar uma mentalidade de inovação? Através de quais recursos e práticas podemos criar essa cultura?

O estudo utilizou a pesquisa bibliográfica, na qual foram pesquisados autores da área apresentados conceitos relacionados à inovação, vantagem competitiva e modelo de negócios. Segundo Gil (2022), a procura de fontes bibliográficas é construída a partir de conteúdos previamente publicados. Tradicionalmente, esse tipo de pesquisa abarca uma ampla gama de recursos impressos, como livros, periódicos, jornais, teses, dissertações e registros de eventos científicos. Porém, devido à disseminação das inovações nas áreas de comunicação e informação, essa abordagem agora engloba materiais em diversos formatos, como discos, fitas magnéticas, microfilmes, CDs, assim como o conteúdo disponibilizado *online* (Gil, 2022).

Esta pesquisa está estruturada em oito capítulos: 1 (Introdução), 2 (Inovação Nas Organizações), 3 (Vantagem Competitiva), 4 (Modelo de Negócios), 5, 6 e 7 (Resposta aos Referidos Questionamentos), e 8 (Considerações Finais).

2 Inovação Nas Organizações

De acordo com o dicionário *online* Michaelis (2024, n.p), 'inovação' significa "Ato Ou Efeito de inovar. [Por Extensão] Tudo que é novidade; coisa nova". Na visão de Robbins Decenzo (2004), inovação é uma maneira de conceber uma ideia criativa e torná-la um serviço, produto ou sistema

de operação útil. Para Rogers (2017), inovação pode ser conceituada como qualquer alteração no produto, serviço ou processo de um empreendimento que agrega valor. Essa transformação pode envolver desde aprimoramentos graduais até concepção de algo completamente inovador e original (Rogers, 2017).

A inovação nas organizações vai além da concepção de ideias, transmutando-as em ações concretas que beneficiam a sociedade, melhorando a qualidade de vida das pessoas agregando valor, tanto tangível quanto intangível. Isso se reflete em soluções mais eficientes, eficazes, econômicas e sustentáveis, assim como em produtos e serviços que tornam a vida dos cidadãos mais conveniente, saudável e produtiva, contribuindo dessa forma como bem-estar e o progresso da população.

3 Vantagem Competitiva

Conforme destacado por Porter (1989), a vantagem competitiva deriva fundamentalmente da valia que uma organização consegue criar para seus clientes, valia essa que ultrapassa o dispêndio de produzi-lo. Para Barney e Hesterly (2017), o empreendimento possui vantagem competitiva no mercado quando consegue gerar um valor econômico superior em comparação com seus concorrentes. Esse valor econômico corresponde à diferença entre os benefícios que os clientes percebem ao adquirir os produtos ou serviços da empresa e os custos envolvidos na produção e comercialização desses itens (Barney Hesterly, 2017). A vantagem competitiva é obtida quando uma empresa concebeu proposta de valor para seus produtos ou serviços, que é compreendida por seus clientes.

4 Modelo de Negócios

De acordo com Barney e Hesterly (2017), a nomenclatura 'modelo de negócios', refere-se a um conjunto de ações nas quais uma empresa se envolve para desenvolver e aumentar o valor econômico. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), um modelo de negócios descreve o

raciocínio de criação, entrega e obtenção de valor por parte de uma instituição.

O ponto central do Modelo de Negócios gira em torno do valor criado pela organização e a forma como é entregue ao cliente. O mencionado modelo é formado por nove componentes basilares abarcando quatro áreas essenciais de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.

Os nove componentes mostrados por Osterwalder e Pigneur (2011) são:

1. Segmentos de clientes: uma empresa serve a um ou vários segmentos clientes.

2. Proposta de valor: procura solucionar um problema do cliente e satisfazer suas necessidades.

3. Canais: as propostas de valor são transportadas aos clientes por meio de canais de comunicação, distribuição e vendas.

4. Relacionamento com clientes: o relacionamento é instituído e conservado com cada segmento de clientes.

5. Fontes de receita: provenientes das propostas de valor ofertadas com êxito aos clientes.

6. Recursos principais: relata os recursos mais relevantes requisitados para fazer um Modelo de Negócios funcionar.

7. Atividades-chave: relata os atos mais essenciais que uma organização deve efetuar para implementar seu Modelo de Negócios.

8. Parceiras principais: algumas atividades são externalizadas e alguns recursos são adquiridos de fornecedores.

9. Estrutura de custos: os componentes do Modelo de Negócios resultam na estrutura de custos.

O Modelo de Negócios pode ser considerado um resumo do planejamento da empresa, representado em uma única folha ou página por meio de um quadro (tela), no qual estão presentes componentes inter-relacionados que auxiliam o empreendedor na criação, entrega e obtenção de valor. Os modelos de negócios podem ser os tradicionais (franquia assinatura) e os modernos (*marketplace*, B2C, O2O, B2B, SaaS, *lead generation*, *buy one give one*, propriedade compartilhada e economia colaborativa). De acordo com sua estratégia de mercado, as organizações podem adotar os referidos modelos ou outros não mencionados, isso não significa que elas os utilizarão para sempre, pois precisam se adaptar às mudanças ocorridas no mercado para garantir sua sobrevivência e a continuidade do negócio.

5 Em Que Vertentes A Inovação Pode Acontecer Para Que A Empresa Estabeleça Uma Vantagem Competitiva Em Relação À Sua Concorrência?

Conforme destacado por Oliveira (2022), a organização pode alcançar uma vantagem competitiva favorável em relação ao seu contexto ao apresentar, entre outros fatores, as seguintes características: não enfrentar concorrentes de grande porte; não ter dificuldades na obtenção de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, materiais e equipamentos; possui acesso às tecnologias inovadoras; e usufrui de uma reputação institucional positiva. A Inovação pode ocorrer em diversas vertentes, permitindo que o empreendimento estabeleça uma vantagem competitiva em relação à concorrência. Algumas dessas vertentes incluem:

- Inovação tecnológica;
- Inovação de modelos de negócios;

- Inovação em produtos e serviços;
- Inovação de processos;
- Inovação organizacional; e
- Inovação de marketing e comercialização.

Portanto, a escolha das vertentes de inovação mais adequadas depende do setor de atuação da organização, do mercado-alvo, dos recursos disponíveis e dos objetivos do empreendimento. Geralmente, uma abordagem combinada que envolva várias dessas vertentes de inovação pode ser a mais eficaz para estabelecer uma vantagem competitiva sólida em relação à concorrência.

6 Como A Organização Pode Instalar Uma Mentalidade De Inovação?

De acordo com Drucker (1987), a inovação é a ferramenta própria empreendedorismo, sendo a ação que desenvolve os recursos com a habilidade renovada gerar riqueza. Nesse sentido, para estabelecer uma mentalidade de inovação dentro da empresa, algumas estratégias podem ser adotadas:

- Os líderes podem impulsionar a inovação ao demonstrar entusiasmo exemplo, comunicando a importância da inovação e incentivando a equipe a pensar de forma criativa;
- Conceber um ambiente de labor que incentive a geração de ideias criativas, promovendo a liberdade para experimentar e explorar novas abordagens;
- Instituir uma cultura que compreenda o fracasso como parte natural do processo de inovação, estimulando a aprendizagem com os equívocos e a busca contínua por soluções melhores; e

- Colaborar com parceiros externos, como startups, universidades ou outras organizações, para conseguir novas perspectivas e acesso a tecnologias emergentes. Logo, a implementação de uma mentalidade de inovação não é uma solução única e definitiva, mas um esforço sucessivo que requer o compromisso de toda a empresa, desde a liderança até a base.

7 Através De Quais Recursos E Práticas Podemos Criar Essa Cultura?

Na visão de Chiavenato (2022), a cultura de uma organização é uma agregação de valores fundamentais que um grupo de pessoas desenvolveu como um meio eficaz para abordar desafios externos e manter a coesão interna. Esses valores são tão eficazes que são considerados adequados e desejáveis, a ponto de serem repassados aos novos membros como a maneira correta de constatar, pensar e sentir em relação aos problemas dela (Chiavenato,2022). Para conceber uma cultura de inovação sólida, a empresa pode adotar as seguintes práticas e recursos:

- Implementar capacitações e programas de desenvolvimento que ajudemos colaboradores a adquirirem habilidades e mentalidade voltadas para a inovação;
- Formar equipes diversificadas em termos de habilidades, conhecimentos perspectivas para fomentar a colaboração e a concepção de ideias inovadoras;
- Alocar investimentos significativos em pesquisa, desenvolvimento e inovação;utilizar plataformas digitais que auxiliem o compartilhamento de ideias entre os funcionários e promovam a colaboração e o desenvolvimento conjunto de soluções inovadoras; e
- Reconhecer e premiar os esforços inovadores dos colaboradores para incentivar a participação ativa no fomento da inovação.

Portanto, os empreendimentos que promovem uma cultura de inovação tendem ser mais céleres e adaptáveis, o que os ajuda a se destacar em mercados competitivos e enfrentar desafios em constante evolução.

8 Considerações Finais

Considera-se que o objetivo deste estudo foi atingido, pois foram apresentados conceitos sobre inovação, discorreu-se sobre vantagem competitiva e modelo de negócios, foram respondidas as questões levantadas.

Conclui-se que a inovação exerce um papel fundamental na vantagem competitiva na vantagem competitiva e na continuidade das organizações, podendo ser estimulada por meio de estratégias e práticas específicas em diversas áreas. Cultivar uma cultura de inovação é um esforço sucessivo que requer o comprometimento de toda a empresa, desde a liderança até a base, para enfrentar com sucesso os desafios do mercado em constante transformação.

Referências Bibliográficas

Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2017). Administração estratégica e vantagem competitiva: conceitos e casos (5a ed.). (R. Macedo, Trad.). São Paulo: Pearson Education do Brasil.

Chiavenato, I. (2022). Administração geral e pública: provas e concursos (6a ed.). Rio de Janeiro: Método.

Drucker, P. F. (1987). Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios (2a ed.). (C. Malferrari, Trad.). São Paulo: Pioneira.

Gil, A. C. (2022). Como elaborar projetos de pesquisa (7a ed.). Barueri [SP]: Atlas. Oliveira, D. d. P. R. d. (2022). Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas (34a ed.). São Paulo: Atlas.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation – Inovação em Modelos de Negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários. (R. Bonelli, Trad.). Rio de Janeiro, RJ: Alta Books. (Obra original publicada em 2010). Porter, M. E. (1989). Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. Rio de Janeiro: Campus.

Robbins, S. P., & Decenzo, D. A. (2004). Fundamentos de administração: conceitos essenciais e aplicações (4a ed.). (R. Brian Taylor, Trad.). São Paulo: Prentice Hall. (Obra original publicada em 2004).

Rogers, D. L. (2017). Transformação digital: repensando o seu negócio para a era digital. (A. Celso da Cunha Serra, Trad.). São Paulo: Autêntica Business. (Obra original publicada em 2016).

¹Graduado em Administração (ESAMAZ/PA). MBA em Gestão Pública (ESTRATEGIO/FAAM/PA). Mestrando em Administração de Empresas pela Must University. E-mail: adrianoqsilva@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil